

11 a 13 de setembro de 2024

VII SEMINÁRIO
Fortec
CULTURA DIGITAL E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA
EDUCAÇÃO
Interfaces, alcances e entaves

PPGEduC

UNEAD 10
UNIVERSIDADE ACADÊMICA DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

EDUCAÇÃO: CULTURA DIGITAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CHAT GPT NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: A APXH (arché) DA LINGUAGEM NA CONSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA E A PROBLEMÁTICA DA SUBJETIVIDADE.

Carlos Javier Vidal Guerrero
UNEB/PPGEduC - Salvador/BA
cjaviervidalg@gmail.com

Dr. Arnaud Soares de Lima Júnior
UNEB/PPGEduC - Salvador/BA
soares.arnaud@gmail.com

RESUMO

Hoje, a tecnologia da Inteligência Artificial e os Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLM) representam um desafio global e transversal para o Ser Humano. Este artigo visa abrir, porém, sem esgotar, uma reflexão epistemológica na Educação Contemporânea.

Para tanto, se atenta às origens arquetípicas (ἀρχή, arché) da tecnologia do Chat GPT ou outros LLM, tanto na ordem da linguagem quanto da subjetividade. Primeiramente, são apresentadas nuances técnicas e arquetípicas das origens e da constituição da dinamicidade linguística nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Em seguida, a partir de uma caracterização objetiva da IA e da especificidade dos LLM, o artigo explora os questionamentos inerentes à subjetividade contemporânea derivada da questão linguística.

Sem dúvidas, é amplamente reconhecido que há inúmeros questionamentos não resolvidos a respeito da presença da IA na Educação. Embora o artigo apenas esboce uma introdução à problemática, ele instiga uma reflexão e debate que emergem de maneira implícita em qualquer interação linguística dos educadores ou estudantes com um chatbot como dispositivo educacional. Dessa forma, ao observar a atualidade da IA no Brasil e no mundo, percebe-se que ela se apresenta como uma oportunidade e ameaça, sendo parte do novo Areópago digital em que confluem os atuais processos civilizatórios. Portanto, cabe à academia problematizar e aprofundar tanto nesses locais de construção da subjetividade, quanto nos contextos de novas dinamicidades da linguagem da cultura digital.

Em síntese, o texto estrutura-se por meio de três objetivos propedêuticos para uma reflexão epistemológica: A descrição de uma arqueologia da Linguagem na história das TICs; a definição de Inteligência Artificial e a particularidade dos LLM; a reflexão sobre a interação da subjetividade humana com um chatbot de IA no contexto educativo Contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Contemporânea; Inteligência Artificial; LLM; Linguagem; Subjetividade.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é parte fundamental do estudo sistemático sobre a ocorrência da Inteligência Artificial (IA) dos Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLM) na Educação Contemporânea. Trata-se da aproximação teórica de uma pesquisa em andamento e, em grandes linhas, visa aprofundar em questões essenciais à Linguagem que, no caso da emergência das Tecnologias de IA como Chat GPT ou GEMINI, alargam o campo simbólico em que a subjetividade do educador e o estudante interagem. Na perspectiva das ciências humanas, constata-se que os LLM constituem uma nova dinamicidade do sujeito por meio da Linguagem, caracterizada pela incompletude e pelas infinitas possibilidades de composição simbólica.

Assim, com a prudência de uma pesquisa seminal, este relato discorre tanto pelos questionamentos quanto pelas esperanças elaboradas pela dinamicidade da Linguagem dos LLM na Antropologia e Epistemologia: atualmente, no tempo de Inteligência Artificial Generativa, será que estamos diante de uma emergência de diferentes modos de representação, de codificação e decodificação, gestando novas “gramaticidades”, novas pragmáticas, novas performatividades e nova linguística? Eis, do ponto de vista educacional, a questão crucial!

Neste sentido, deve-se considerar o seguinte pressuposto, no devir da Era da informação e computação, houve uma progressiva mutação da representatividade ou datificação, a passagem do mundo físico para o digital. A explosão das IA, embora pareça um fenômeno espontâneo, trata-se de um processo inseparavelmente tecnológico e social que, em constante aceleração, foi iniciado desde meados do século XX. Tal movimento, desenvolveu-se já nos primeiros computadores eletrônicos ao final da Segunda Guerra Mundial e, especialmente pelo *paper* de Alan Turing sobre “Computadores Humanos”, esses eventos consideram-se um marco para a IA e para a posterior transformação de informações analógicas em digitais. Além disso, a atual IA precisou de outros fatores associados à reconfiguração geopolítica global, bem descrita por Castells como uma sociedade em Rede (1999), teve o surgimento da internet e o subsequente lançamento público dessa *World Wide Web* nos anos 90, ampliando exponencialmente as possibilidades de interconexão e troca de informações digitais, pavimentando a estrada para os avanços mais recentes na IA.

Hoje, da mesma forma que o Ser Humano primitivo se educou¹ sem perder a perenidade da sua incompletude, conhece o seu mundo descobre a necessidade de comunicá-lo para

¹ Se acena a etimologia latina da palavra educar, onde ‘*educere*’ se refere à extrair informação de algo.

usufruir desses aprendizados realizados e acumulados, as informações digitais também precisaram de uma organização lógica capaz de manter a unidade e coerência dos seus âmbitos semânticos e sintáticos. Para ambos dos casos, isso é o que chamamos de Linguagem; que para o SH desenvolveu-se veementemente a partir do ano 10.000AC² e, para os dados digitais, no início do século XX. Estes marcos históricos são relevantes para a tecnologia porque, desde a unidade mais elementar de informação digitalizada da realidade, até as situações mais complexas e dinâmicas, os dados que até hoje alimentam e treinam os LLM, foram e, todavia são inscritos dentro de um campo lógico e simbólico, ou seja, da Linguagem do Ser Humano. Sendo assim, essa constitui o fundamento histórico e material em que se reflete qual o lugar objetivo das Inteligências Artificiais geradoras de texto e seus limites com relação à subjetividade do ser humano (contemporâneo).

2 OBJETIVOS

Os objetivos são três: Descrever uma Arqueologia da Linguagem na história da IA; definir Inteligência Artificial e a particularidade dos LLM; introduzir à epistemologia dada pela interação da Subjetividade com um LLM na Educação.

3 A ARQUEOLOGIA DA LINGUAGEM NA HISTÓRIA DA IA

Falar em arqueologia remete à ordem, organização e origem, é disso que este escrito quer desenvolver a respeito da Linguagem e seus elos históricos com a IA. Para tanto, reconhece-se o primeiro registro do termo *ἀρχή* (*arché*) no tempo dos chamados de pré socráticos na Grécia Antiga, atribuído a Tales de Mileto e posteriores discípulos, eles disseram que tudo no universo tem uma origem ou princípio fundamental, uma substância primordial a partir da qual tudo se desenvolvia. No contexto contemporâneo, afirma-se que a linguagem corresponde à *arché* das informações digitais e da IA, tida como princípio fundamental tanto pela própria tecnologia dos LLM quanto pela Subjetividade Humana.

Nesta seção, o texto aborda a Linguagem e sua origem, fundamental para o surgimento da Computação e Informática, uma estrutura arquetípica que estabeleceu as bases para o subseqüente desenvolvimento tecnológico. Em seguida, apresenta-se uma arqueologia da Inteligência Artificial (IA), destacando marcos históricos importantes até a criação dos chatbots

² Data em que mais ou menos se localiza o desenvolvimento da agricultura e o surgimento das grandes civilizações no Oriente Médio.

baseados em Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLM). Contudo, é essencial demarcar uma necessária perspectiva crítica, ressaltando que a subjetividade humana se manifesta inicialmente na Linguagem e no Simbólico, constituindo um saber ser-estar irredutível e singular nesse dinamismo. Todos os processos relacionados à Linguagem, com sua estrutura simbólica, operam dentro dessa contingência, o que inclui a IA e os LLM.

3.1 Arché da Linguagem na computação.

A princípio existia a Palavra, e o verbo pairava sobre as águas no primeiro dia da criação segundo o Gênese, ou seja, a palavra sem forma nem ordem, já era inexorável e irredutível no mito cosmogônico. Ao abordar a origem do eixo denominado como digitalização da realidade, resulta inevitável mergulhar em fundamentos clássicos da reflexão acerca da linguagem como Russell, Austin e Wittgenstein, já que tais contribuições fizeram ou acompanharam o desenvolvimento da lógica-simbólica necessária para a representação da realidade no bit, e assim, dar continuidade ao crescimento ou escalabilidade que zela pela fidelidade dos dados digitais à complexidade da realidade material que estes tentam representar. Nesta seção serão mencionados aspectos chave da linguagem, os que, embora foram desenvolvidos fora do campo das Ciências da Informação, são relevantes para compreender o local da linguagem que será parte fundamental da infraestrutura tecnológica que levará até os atuais modelos de Linguagem de Inteligência Artificial - que assumem uma característica metafórica.

Por um lado, para Bertrand Russell (1999), a linguagem é um sistema de símbolos que usamos para representar o mundo. Esses símbolos podem ser palavras, frases, imagens ou até mesmo gestos. Este filósofo acreditava que a linguagem era uma ferramenta essencial para o pensamento. Ele argumentava que, sem a linguagem, seria impossível pensar de forma clara e coerente, de fato, essa nos permite organizar os nossos pensamentos e ideias de forma lógica e, também nos possibilita comunicar esses pensamentos e ideias aos outros. Além disso, Russell também acreditava que a linguagem era uma ferramenta essencial para a Ciência e, por consequência, para a Informática. Ele argumentava que, sem a linguagem, seria impossível comunicar os resultados da pesquisa científica, devido a que essa nos permite tanto descrever o mundo de forma precisa e objetiva, quanto comunicar tais descrições a outras pessoas. Sem uma linguagem, o que se descreveu como código binário, não poderia chegar a representar coerentemente a realidade, nem menos ainda tornar-se compreensível para um grupo humano.

Por outro lado, vale dizer que esta linha de raciocínio de Russell era herdeira tanto das reflexões Wittgenstein e de J. L. Austin. Enquanto que o primeiro estabelecia a necessidade de vincular realidade e ser humano na unidade significativa da linguagem, o segundo devia esclarecer as diferenças entre três diferentes funções da linguagem nos denominados Atos Linguísticos.

Para Wittgenstein (1994) a Linguagem assinala uma irreducibilidade, não formando simetria com algo exterior a si, mas sendo uma instância-dinamismo que deriva um deslizamento semântico de um sujeito a outro, de modo incessante. Nesta perspectiva, não cobrindo a realidade, nem podendo reduzir a coisa a uma representação sistêmica conceitual ou lógica, expondo assim a crise da Filosofia Idealista, que fracassa em presumir dizer toda a verdade. Por este postulado, compreendemos que o sujeito enunciativo é um saber ser e existir neste dinamismo, singularizando-o, fazendo e sendo uma versão dele, que o torna ainda mais incessante e irreducível. Para Santana (2012), o “diante daquilo que não se pode falar, deve-se calar”, dito por Wittgenstein (1994), evidencia o significante da incompletude inscrito no simbólico, bem como, que a partir daí o sujeito fala por si e de si mesmo, o que a coisa é para si e enquanto uma versão dela. Deste modo, todo edifício filosófico e científico desmorona, tornando-se relativo e faltante, devido à sua constituição simbólica e linguística. É, pois, exatamente esta base que retomamos para tratar a IA e os LLM, visto que são dispositivos, dinamismos, que se dão dentro das condições, contingências, dinamismos da Linguagem, assinalando o lugar-tenente do sujeito (da subjetividade) na operacionalização, funcionalidade, aplicação, valoração, dos mesmos.

Com relação a Austin, sua reflexão constituiu acenou a propriedade da performatividade, essa tornar-se-ia essencial para compreender a relevância da teoria dos atos de fala. Desta forma, revolucionou-se a compreensão da linguagem ao distinguir três dimensões em cada enunciado: o ato locucionário, que se refere ao ato físico de dizer algo; o ato ilocucionário, que se refere à intenção ou força por trás do enunciado, como afirmar, ordenar, prometer; e o ato perlocucionário (Austin, 1990), que se refere aos efeitos que o enunciado produz no ouvinte ou no mundo. Essa distinção evidenciava que a linguagem não era apenas um meio de descrever o mundo, mas também de agir sobre ele, e que um mesmo enunciado poderia ter diferentes interpretações e consequências dependendo do contexto e da intenção do falante, bem como do significante do sujeito falante.

Por sua parte, considera-se a representação digital da realidade como um alicerce do processo Tecnológico Contemporâneo, nessa justificam-se as características constitutivas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Nesse contexto, sendo o bit a unidade elementar para processar em um computador, representado numericamente pelo sistema binário, este utiliza apenas dois dígitos para codificar informações, 0 e 1. Ao descrever-se o bit como a unidade básica da informação em apenas dois dígitos, surge uma pergunta fundamental: como essa unidade, aparentemente simples, pode representar a vastidão e a complexidade da realidade do mundo? A resposta reside na capacidade fundamental do bit para agrupar-se e formar unidades maiores, permitindo a criação de um sistema escalável para o armazenamento digital da realidade. Essa capacidade de agregação, inerente ao bit, revela uma característica basilar da tecnologia digital, que é a sua escalabilidade³.

Desta forma, a propriedade de escalabilidade permite que a tecnologia digital se adapte a uma ampla gama de informações, desde dados demográficos até redes sociais, viabilizando a digitalização da realidade na sua vastidão. Ou seja, retomando nessa conjuntura o problema da Linguagem: acredita-se que esse dinamismo simbólico coloque em risco a incompletude constitutiva da subjetividade humana. Os LLM geram uma ilusão de completude, viabilizam por assim dizer pasteurização, generalização, totalidade, enfim, alienação e reificação do sujeito - ao que iremos nos contrapor neste texto.

Em continuidade com a arché da linguagem nas TICs e as consequências da escalabilidade do bit, ressalta-se a questão a partir da ocorrência das primeiras linguagens simbólicas da informática em 1960, no contexto da guerra fria, surgiu o *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII), ou Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações, um código que padronizou a lógica das unidades básicas de informação e permitiu a representação de 128 caracteres em 7 bits, possibilitando a representação lógica dessa informação. Em 1967, este paradigma de linguagem foi expandido para 8 bits, permitindo a representação de 256 caracteres. No entanto, o ASCII, ainda era limitado porque representava apenas o alfabeto latino, tornando muito difícil a digitalização e inclusão de idiomas não latinos. Para resolver esse problema, em 1987, Joe Becker, Lee Collins e Mark Davis desenvolveram o Unicode, um sistema de codificação que permite a representação de mais de 130.000 caracteres de mais de 130 idiomas.

³ Segundo o dicionário Aurélio, define-se escalabilidade como qualidade do sistema que consegue suportar um aumento relativamente elevado de carga sem que isso afete negativamente o seu desempenho.

A linguagem do Unicode foi também um marco na digitalização do mundo, pois permitiu a representação de uma ampla gama de culturas e idiomas além do Inglês. Por exemplo, ainda hoje o Unicode é usado para representar os diferentes alfabetos do Oriente Médio e norte da África, China, Taiwan e Hong Kong, Japão, Rússia, Grécia e Israel. Além disso, também é usado para representar caracteres especiais, como *emojis* e símbolos matemáticos. Sendo assim, notória a prevalência do processo de globalização devido a massiva adoção da linguagem do Unicode.

Em síntese, a ocorrência dos paradigmas linguísticos do ASCII e Unicode são marcos dentro da história da digitalização da realidade. Essas constituem historicamente a transição à uma nova era da comunicação de abertura e interconexão cultural, portanto, uma linguagem dotada do espírito de um tempo mais aberto à globalização do que à divisão da guerra fria⁴. Por este motivo, a partir da queda da União Soviética e muro de Berlim, a nova configuração global possibilita horizontes de desenvolvimento de software e hardware que abrangem o planeta e fazem do SH parte de uma rede interconectada não apenas pela sua natureza animal, senão pela infraestrutura tecnológica (Castells).

A partir dos 90 e, especialmente após a virada do milênio, a digitalização da realidade ou datificação começa a acelerar e escalar em duas dimensões que chamaremos a atenção: tamanho de armazenamento e processamento de dados. Tal processo social, orquestrado pelo auge da Internet e das cadeias produtivas globais, vai possibilitar o acesso público e massivo ao mundo digitalizado. Nesta perspectiva, ressalta-se a ocorrência de inúmeros linguagens que permitem o acesso do SH à informação digitalizada por meio das interfaces visíveis dos programas, das redes sociais, e, recentemente, pelos chats de Inteligência Artificial, ou seja, as diversas e variadas linguagens de programação que construíram essa sociedade em rede, facilitando aos não programadores acessar as construções digitais das linguagens: ASCII, UNICODE, C++, PYTHON, SOLIDITY, JAVA, etc. para comunicar-se na sua língua vernácula.

Logo, pelo exposto no histórico do desenvolvimento das TICs acima, vemos que se trata apenas de um novo “alfabeto”, uma nova forma de escrever e, em caso algum uma nova

⁴ Aliás, vale a pena dizer que a antiga URSS foi desenvolvendo outras linguagens para digitalizar o mundo, tais como: ALGOL, FORTRAN, BESM ASSEMBLEI, LISP, PASCAL, ASSEMBLY LANG, SIMULA ou COBOL, cada uma pensada para diferentes funções e não para uma universalidade da informação.

“Linguagem”; mas, podemos asseverar que essas variações históricas e culturais nos processos de codificação e decodificação são efeitos da dinamicidade do Ser Humano na descoberta e desenvolvimento das TICs. Portanto, escondendo porém não deturpando a abertura e incompletude inscritos no registro simbólico da Linguagem humana (Lima Jr., 2010) que, como era no princípio, nomeava e dava ordem às criaturas e seres do universo. Além disso, sobretudo essas mudanças não são puramente efeitos do desenvolvimento científico e tecnológico, como estão também relacionadas diretamente, dentro do avanço do Capitalismo, aos interesses econômicos, ideológicos, às mudanças das forças produtivas e dos meios de produção, à natureza do trabalho, etc., no processo mais amplo da industrialização e no discurso capitalista, no âmbito dos quais a produção de bens simbólicos se tornou infraestrutura produtiva (Castells, 2000; Toffler, 2001; Schaff, 2002) - retomaremos adiante este ponto, a fim de fazer um contraponto e uma abertura crítica à temática em foco.

4 SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO

Para nós é inerente à condição humana ser atravessada pela linguagem, donde cada sujeito é uma singularidade simbólico-linguística, expressando ontologicamente um saber-ser linguagem, comunicação, troca simbólica, de forma que cada sujeito singulariza e ao mesmo tempo dinamiza ainda mais o Campo Simbólico. Assim, O Simbólico e a Linguagem são um dinamismo ininterrupto, incessante e aberto, um devir. Não podendo ser todo ou completamente abrangido e acessado pelo sujeito, é subvertido por ele, à medida que o sujeito é uma auto expressividade simbólica e linguística, um sujeito enunciativo. No limite da incompletude marcada pela linguagem, pois, o sujeito advém enquanto singularidade, saber simbólico, auto expressividade, não estando assujeitado a tal dinamismo, mas operando nele e por ele, singularizado-o. Ao nosso ver, em essência, é esse o potencial de criatividade e de transformação que este novo dispositivo, por ser informacional e comunicativo, faz emergir, diferentemente da versão ideológica que propõe uma pasteurização, homogeneização, padronização e massificação social a partir dos suportes cada vez mais diversificado pela indústria informacional e computacional - há, portanto, uma questão ideológica e mercantilista que precisa ser enfrentada e desvelada.

Observando que a especificidade tecnológica da IA está relacionada com a natureza do dinamismo informacional e comunicativo, portanto sendo inerente ao Campo da Linguagem e à instância simbólica, podemos dizer que não se trata de uma nova Linguagem, como sói afirmar,

porque ela não se restringe ao aspecto pragmático e nem à estrutura simbólica com suas configurações, combinações, codificações, entre outros; mas ao dinamismo do saber que se estende ao âmbito simbólico, revelando uma *performance* mental, psíquica, que está além do âmbito cerebral, sobre qual incide a subjetividade, o saber e um destino singular dado ao atravessamento da linguagem comum à espécie humana. Talvez se referir a um novo idioma, um novo alfabeto, etc., fosse mais adequado! Não nos parece ser outra linguagem humana. Os textos e composições gerados automaticamente pela IA só assumem um *status* semântico em relação a um sujeito que a escolhe/consome/utiliza, conferindo-lhe um sentido qualquer, uma função, um valor de uso, etc. Entende-se que se trata de algo além de uma simples intensificação do domínio simbólico: é uma superabundância de simbolização, um simulacro em constante transformação dentro do campo simbólico, que se expande indefinidamente e não pode ser plenamente apreendido, exceto quando fragmentado, singularizado, e subvertido em sua incompletude... Nesse ponto, o sujeito introduz uma ruptura!

Quando se aborda a problemática da linguagem no contexto do sujeito, pela Psicanálise se pode enriquecer, subvertendo, ambientes educativos por conta da abertura ou inexorável incompletude que caracteriza o Simbólico do Ser Humano. Tal condição salienta a fecundidade do recurso linguístico para nomear ou apreender as externalidades e funcionamento do mundo; essa riqueza é necessária para ambientes educativos. Portanto, dispositivos como os Chatbot que interagem linguisticamente com educadores e estudantes tensionam essa condição de incompletude devido a vasta caracterização tecnológica que se apresenta formalmente como completa, o que revela ainda mais seu caráter ideológico, de engano, de engodo. Toda pretensa completude esconde um destino de morte simbólica dado ao sujeito, um destino de arrasamento subjetivo.

Vimos que, conforme Lima Jr (2021), a Educação implica um campo simbólico que se apresenta aos sujeitos, os quais o adentra por um processo desejante, suposto um saber inicial que singulariza esse campo. Por outro lado, qualquer processo educativo está fundamentado pelos significantes do Saber, da Transmissão e da Subjetividade, portanto, não comportando pretensões de generalização, universalidade e de totalidade, porque cada acontecimento educacional é único, singular, relativo a um contexto e suas condições, contingências e aos dinamismos que os sujeitos neles inscrevem e se inscrevem. De outro, assim, a IA e todo o aparato que lhe dá suporte lógico e operacional são um refinamento e ampliação do campo simbólico, passíveis de relatividade como a Educação, devido ao sentido e valor que assume a

partir da instância do significante do sujeito, bem como a partir de um conjunto de fatores, princípios e condições que assinalam sua natureza ideológica, mercantilista, histórica, social, cultural, e subjetiva. Nesta última, temos que o ponto diferenciador e ao mesmo tempo dinamizador converge para o furo que é dado pelo desejo do sujeito que escolhe a partir de sua razão de ser, revelando já nesse ato um saber, um saber-fazer e uma consignação simbólica com as representação que são dadas a este processo. Sem isso, nada avança, nada é.

Em continuação, traremos duas perspectivas para ilustrar o papel fundamental e inexorável do dinamismo da subjetividade nos processos educacionais, dentro dos quais, aqueles relacionados com a IA e seus usos. O primeiro é a questão da ambiguidade da Linguagem com relação ao Sujeito e, o segundo, as contribuições da Psicanálise a respeito da Subjetividade e a Linguagem.

4.1 Ambiguidade da Linguagem do Sujeito.

Refletir sobre a ambiguidade da Linguagem no contexto educativo é essencial para uma abordagem epistemológica das IA, em esta propriedade reside o pressuposto pedagógico básico, a passagem do saber exposto no campo simbólico dos processos pedagógicos, ao ato de consignação do sujeito que faz aí uma versão de apreensão, de aprendizagem, de entrada singular como um ser pedagógico nesse contexto/campo pragmático. Aqui, pois, abole-se como prevalente a consciência a priori da experiência e da Epistemologia científica, para uma epistemologia aberta, plural, fundada pelo processo primário de produção de sentido pelo sujeito, em qualquer estrutura/dinamismo simbólico com o qual interage, dialoga. Neste sentido, percebe-se que este movimento guarda semelhanças com a 'unidade significativa' de Wittgenstein.

A princípio, num patamar positivista, cartesiano, racionalista, a essência ou intenção da Linguagem é comunicação, acenando-se kantianamente que a coisa em si estava fora do sujeito antes de apresentar-se simbolicamente à consciência, um instante anterior à comunicação, caracterizado pela desconexão entre os símbolos e as representações semânticas que lhes são atribuídas. Portanto, sugere-se a existência de um estágio prévio, um *a priori* da Linguagem que, seguido por uma fase em que essa se torna compreensível e até se converte em uma ponte comunicativa. Exemplificado em situações cotidianas, essa passagem ocorre em qualquer processo de aprendizado, desde a tentativa de uma criança para aprender uma língua estrangeira até nas escolhas de idioma feitas por um pesquisador ao se debruçar nas fontes do

seu estudo, a Linguagem se configura inicialmente como uma barreira, estabelecendo-se como um *a priori* temporário na experiência da compreensão.

Ao analisar uma perspectiva de Wittgenstein sobre a Linguagem, torna-se claro que ele defende a irredutibilidade da coisa a algo em si, ou algo exterior. A *coisa* é já simbólica e, a partir daí, entra num dinamismo de variação infinita de sentido pelo campo/dinamismo da cadeia de significante do sujeito, que é sua instância subjetiva signitativa e que se funda no seu ser, no que ele é como versão de singularização de algo - o Ser *ex-iste*, enquanto a existência é dada pelo campo simbólico, no qual há um dinamismo que constitui e formaliza sentidos. Portanto, algo está “além da palavra”, no “sem palavras”, naquilo diante do qual não se pode dizer e deve-se calar, o que assinala o significante da falta inscrito no Simbólico (Santana, 2012). O máximo implícito na visão wittgensteiniana é que há furo na lógica, na Filosofia, porque há furo no campo simbólico. Toda questão epistemológica, pois, repousa no fato de que em razão dessa falta/incompletude simbólica constitutiva e inerente, o conhecimento é uma versão de saber a que o sujeito chega, como um sentido expresso, um posicionamento, uma verdade, que pode incidir no modo científico, mas não única e nem exclusivamente, de modo relativo e não hierárquico. O mesmo cabendo, como efeito, para as pragmáticas e performances comunicativas, linguísticas, formais, informacionais, pedagógicas, metodológicas, etc. A Epistemologia, assim, incide sobre uma Estética e uma Ética, que se instaura no saber ser, saber-fazer, saber simbólico do sujeito, inexoravelmente. Portanto, sugere-se que a configuração da ambiguidade referida na linguagem (Cassirer, 2011), seria outra maneira de compreender essa “unidade significativa” como resposta de cada sujeito ao furo, à falta, à incompletude, real e simbólica; de modo que aquilo que ascende na estrutura linguística, comunicativa, informacional - ou seja, simbólica -, relaciona um sentido convencional e um sentido para e pelo sujeito, o que ele é como expressividade nisto, aí; logo, assinalando uma “ambiguidade”, uma dobra, um furo - uma dialogia (Habermas, 2019), inexoráveis e incessantes. Diante disso, no hiato desta ambiguidade do Sujeito enunciativo, o sujeito epistêmico, aquele formal, do conhecimento, acontece no “só depois”, num *a posteriori* com relação ao ato de saber!

Talvez seja assertivo dizer que para Wittgenstein não há simetria entre a representação simbólica da/na linguagem e a coisa no Real, pois enquanto simbólica é já irredutível e, a partir daí, também terá sempre um sentido singular para cada sujeito. Logo, em alguma instância, há sempre algo que está além da palavra e que não pode ser esgotado por ela. A linguagem

humana, pois, assinala uma incompletude inexorável, um dinamismo aberto, que faz uma batida no Real, mas não o esgota e nem o acessa completamente.

Isto, em consequência, introduz uma questão à comunicação: ela não gera completude; haverá sempre um ruído e o sentido evolui ou desliza conforme o significante dos sujeitos enunciativos, de modo *sine qua non*. Deste modo, compreende-se que a comunicação não implica generalização, universalidade ou totalidade, em nenhum de seus aspectos, dimensões ou dinamismos. No dizer de Habermas (2019), em última instância o processo comunicativo é estético-expressivo; ou seja, relacionado à subjetividade humana, ao ato de criação (à criatividade) do sujeito, pois diante da incompletude ele expressa o que a coisa é para si, de si mesmo, o que se funda no que ele mesmo é enquanto sujeito enunciativo, enquanto um saber auto expressivo, um saber ser/estar na Linguagem e no Simbólico.

Mas, como visto acima, o processo e o ato comunicativo, bem como linguístico - que constitui o primeiro, faz cair esta lógica explicativa, porque o que move todo o dinamismo é o saber e o ser do sujeito, de modo singular e irreduzível. O sentido que se presume explicitar, não se encontra fora e nem redutível a uma lógica estruturante, pragmática e performática, mas remete ao ser do sujeito, a sua razão de ser, à instância do que se expressa no sem palavras (Real), que é contornado por ela, porém que não se encarna, já que não é esgotável por ela. O que resta para o problema que este texto enfrenta é que o campo da IA, por sua natureza comunicativa, informacional e, portanto, simbólica - da/na Linguagem -, é que ele é constituído por essa incompletude, resvalamento, irreduzibilidade, característicos desses processos já mencionados. Ao tempo em que simulam a inteligência humana, só tem sentido a partir do ponto de incidência do significante do sujeito, de seu desejo, de seu saber, de sua expressividade, sem os quais, não podem sequer assumir o estatuto de objeto. E isto é fundamental e necessário do ponto de vista educacional, porque é nesse limiar da falta e da incompletude que o sujeito advém como resposta, posicionamento, expressividade, saber, singularidade e singularização!

Ao explorar as nuances da ambiguidade da linguagem, na comunicação, delineamos a complexidade intrínseca desse fenômeno com referência à unidade significativa de *Wittgenstein*. Essa analogia promete iluminar ainda mais a interface entre a incompletude do Ser Humano e a correlativa incompletude na Inteligência Artificial, aprofundando nossa compreensão desse fascinante encontro na Linguagem.

4.2 A Subjetividade e a Linguagem

A relação entre subjetividade e linguagem é um campo fundamental, que hoje tem relação direta com as transformações tecnológicas da contemporaneidade, especialmente no que tange à IA generativa. Os textos produzidos por IA apresentam desafios singulares para a compreensão tradicional da linguagem como dinamismo de expressão da subjetividade humana, no tempo e extensão do saber exposto simbolicamente, dando contorno ao Real psíquico, sem o encobrir, mas assinando um furo - o que é bem tratado pela Psicanálise. Com efeito, a IA produz símbolos e narrativas que, embora formalmente organizados, não carregam em si um sentido ou uma intencionalidade a priori, como ocorre na linguagem humana. Por isso, é imprescindível analisar como esses produtos da IA só adquirem significado e valor semântico quando mediados pela escolha de um sujeito que os utiliza ou consome. Dessa forma, podemos argumentar que a IA introduz uma nova dinamicidade no campo do simbólico, ampliando sua dimensão na enganosa promessa da completude. Nesse contexto, explora-se as interações entre subjetividade, linguagem e IA, discutindo em que medida essas interações podem ser compreendidas à luz da subjetividade. Isto porque os textos e composições gerados automaticamente pela IA só assumem um *status* semântico em relação a um sujeito que a escolhe/consome/utiliza, conferindo-lhe um sentido qualquer, uma função, um valor de uso, etc.

Por exemplo, pensa-se em num objeto material, um liquidificador, que se utiliza amplamente para para triturar frutas sólidas e torná-las líquidas, para o consumo de sucos, vitaminas, etc. Observamos que sob vários aspectos incide sobre este artefato material e físico uma *intelligentia* operacional e funcional: o processo fabril de produção do objeto; a lógica de processamento do próprio aparelho; a lógica do uso e do consumo do mesmo no circuito comercial e de consumo; a lógica criativa de quem o concebeu e o materializou pela primeira vez, como uma invenção; o processo de valoração e de utilização por parte dos consumidores ao longo do tempo, entre outros. Ou seja, vemos aqui uma inteligência que se materializa num suporte físico material.

Logo, com relação a uma IA, trata-se de uma lógica matemática que incide sobre uma base simbólica, imprimindo-lhe uma funcionalidade e uma produção simbólica, no contexto da lógica operacional mais ampla dos processos informacionais e comunicativos. Por outro lado, que também é inserida no circuito mercantilista, que se dirige a um mercado consumidor potencial, quer local, quer global, conforme a extensão alcançada pela globalização da

economia, nesta fase atual do Capitalismo e da Industrialização - esse aspecto, num e noutro caso não pode ser deixado de lado.

Assim, por conta dessa dimensão Subjetiva atrelada à Linguagem, a IA generativa não pode se caracterizar como uma nova linguagem, pois não se limita ao aspecto pragmático ou à estrutura simbólica com suas codificações, combinações e configurações, mergulha no sujeito. O que está em questão é um dinamismo do saber que transcende para o campo simbólico, manifestando uma performance mental e psíquica que vai além do cérebro, sobre a qual incide a subjetividade, o conhecimento e o destino singular que emerge da linguagem própria da humanidade. Talvez fosse mais apropriado falar de um novo idioma ou alfabeto, uma nova “gramática”. Os textos e composições gerados automaticamente pela IA só adquirem significado quando um sujeito os escolhe, consome ou utiliza, conferindo-lhes sentido, função e valor. Vê-se, pois, uma intensificação do domínio simbólico, uma hiper simbolização, um simulacro dinâmico que se desdobra dentro do campo simbólico, expandindo-se indefinidamente e sendo acessível apenas em fragmentos, singularizados e subvertidos... Aí, portanto o sujeito faz um furo!

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A IA, ao atuar como uma lógica interventiva e operacional, não deixa de ser um processo que se dá na e pela Linguagem, criando novos modos de composição e codificação e decodificação simbólica que, no entanto, dependem da subjetividade humana para se tornarem significativos. Como a Linguagem é inseparável da subjetividade e, embora a IA produza um simulacro de sentido, é apenas no ato da escolha, sob o olhar da leitura e no uso subjetivo que esses produtos ganham valor. Em última análise, o avanço da IA exige uma contínua reflexão sobre seus limites, bem como toda problemática subjacente a relação entre o Real e o Simbólico, entre o saber em Ato e o saber-fazer, e o saber exposto no simbólico, reinaugurando o desafio de sermos atravessados pela linguagem e dela ser a condição da mundanidade, em todos os seus aspectos, dimensões e processos, tais como os que emergiram com o advento das TIC e da IA, reverberando os potenciais da unidade Linguagem-e-Subjetividade, o que de fato faz a “mediação” e o sentido próprio a apropriado das tecnologias simbólicas e digitais.

Outra questão fundamental, localiza o dinamismo linguístico específico dos LLM e toda base relacionada às IA ao processo atual de avanço do industrialismo, do neoliberalismo e a hegemonia da Tecnociência. Num contexto em que os bens simbólicos e o conhecimento se

tornaram forças e fatores produtivos, alterando a natureza do trabalho, bem como as relações de poder travadas em seu interior, modificando ou deslocando, ou ampliando, o sentido da alienação e da reificação humanas, especialmente do trabalhador (SCHAFF, 1995), a IA, as TIC em sua amplitude e diversidade, não podem ser bem compreendidas sem considerar seu caráter ideológico, assim como, de seus potenciais advindos de suas contradições, da subversão que pode se inserir nos processos de subjetivação que os constituem, de seu caráter dialógico e comunicativo, por se darem como processos *da* e *na* Linguagem, cujas estruturas comunicativas e informacionais indicam dinamismos relativos, abertos, incessantes, irreduzíveis, de modo a não convergirem para a totalidade, nem generalidade, nem universalidade. Nesse núcleo, portanto, encontram-se os potenciais educacionais, culturais, sociais, subjetivos e humanizantes, diante de uma cultura e modo de produção econômico voltados para o arrasamento e esvaziamento humanos.

Por fim, fica enunciado um esboço de questões maiores a respeito da subjetividade da Linguagem para a Educação, qual a compressão de sujeito no contexto de uma Epistemologia na Contemporaneidade para: a Educação, o Professor e o Aprendiz? Poderão os chatbots de IA ajudar a criar as condições de possibilidade para o Ser Humano ir além do tradicional modelo epistêmico pautado pelo positivismo da Tecnociência? Na liberdade fundamental do sujeito na Educação, será possível estabelecer uma parceria humana-algorítmica para conhecer ou desenvolver uma Epistemologia autenticamente crítica, ou sucumbiremos às dinâmicas alienantes que apenas pretendem respostas pasteurizadoras do Real? Tais interrogantes são algumas das esta pesquisa Epistemológica está tentando esboçar a partir da concepção da Origem ou *arché* dos LLMs como Chat GPT.

6 REFERÊNCIAS

AUSTIN, J. L. **Quando Dizer é Fazer: Palavras e Ação**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda. 1990.

CASSIRER, E. **Linguagem e mito**. Trad. J. Guinsburg, Miriam Schnaiderman, 4a. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.

CASTELLS, MANUEL. **A sociedade em Rede V.1**. São Paulo: Paz e Terra. 1999.

11 a 13 de setembro de 2024

VII SEMINÁRIO
Fortec
CULTURA DIGITAL E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA
EDUCAÇÃO
interfacing, alcançez e entusaz

PPGEduC

UNEAD 10
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

HABERMAS, Jürgen. HABERMAS, JURGEN. **Teoria do Agir Comunicativo**. São Paulo: Martin Fontes, 2019.

RUSSELL, BERTRAND. **Dictionary of Mind, Matter and Morals**. Nova Iorque: Philosophical Library. 1999.

SANTANA, Sérgio F. **A equação dos sujeitos** IN LIMA JR, A. S. de. (org). Educação e contemporaneidade: contextos e singularidades. Salvador: EDUFBA/EDUNEB, 2012, p. 67 a 80.

SCHAFF, A. **A sociedade informática: as consequências da segunda revolução industrial**. Trad. Carlos Eduardo J. Machado e Luiz Arturo Obojes, 4a. Ed. São Paulo: UNESP, 1995.

TURING, ALAN. **Computing machinery and intelligence**. Mind, 59(236), 433-460. Oxford University Press on behalf of the Mind Association. <http://www.jstor.org/stable/2251299>. Acesso em: 25 ago. 2023. 1950.

LIMA JR, ARNAUD. **Educação e Humanidades: Conhecimento ou Saber**. Rio de Janeiro: Autografia Edição e Comunicação. 2021.

UNICODE CONSORTIUM. **Unicode Standard: The Definitive Reference**. Disponível em: <https://unicode.org/versions/latest/>. Acesso em: 18 jul. 2024. 2023

WITTGENSTEIN, L. **Tractatus logico-philosophicus**, 2a. ed. São Paulo: EDUSP, 1994.